

ЖАНУБИЙ ҲУДУДЛАРДА ЗАЙТУН НАВЛАРИНИ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

¹Ёрматова Д.Ё., ²Бозорова А.

¹профессор ДТПИ, ²магистр ДТПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212899>

Аннотация. Ушбу мақолани тайёрлашдан мақсад, иссиқ иқлимли мамлакатимизда тупроқ иқлим шароитида интродукция қилинган зайтуннинг Арбекена навининг ҳавонинг юқори ва паст ҳарорати чидамлилиги ва ён шохлари, ривожланиш фазаларини ўрганилган. Мақолада шунингдек Ўзбекистонда янгидан экилиб келинаётган истиқболли зайтун навини вилоят тупроқ иқлим шароитига интродукцияланиши кузатилди.

Калим сўзлар: зайтун, интродукция, доминант белгилар, ривожланиш фазалари, ён шохлар, барглар, тана диаметри.

Тадқиқот объектлари: Зайтуннинг Туркиядан келтирилган Арбекена навини ўсиши, ривожланиш ва фенологик фазалари, совуққа чидамлилиги.

Ишнинг мақсади: Олтинсой туманидаги иссиқ иқлим шароитида янги яратилган зайтуннинг Арбекена навини ўсиши, ривожланиши ботаник белгиларнинг шаклланиши ва иссиқ иқлим шароитида мева бериши ва янги шароитга интродукциялашуви мослашишини кузатилган

Тадқиқот методлари: Зайтун ўсимлиги бўйича барча кузатувлар- бир йиллик, икки йиллик ва тўрт йиллик зайтун дарахтларида бирламчи ва иккиламчи новдаларнинг ўсиш динамикаси икки йил давомида А.А.Молчанов, В.В.Смирнов (1967) методикаси бўйича олиб борилди.

Олинган натижалар ва уларни янгилиги: Зайтуннинг Арбекена навини ўсиши, ривожланиши, ботаник белгилари ва фенологик фазалари биринчи марта Сурхондарё вилоятининг Олтинсой туманидаги Карсаган қишлоғидаги 50 гектарлик плантацияда олиб борилди ва кузатилди. Ушбу зайтун нави биринчи марта ўрганилиб уларнинг ботаник белгилари, ривожланиш фазалари, кузатилди ва янги маълумотлар олинди.

Зайтунчилик тарихи ва адабиётлар таҳлили. Зайтун дарахти жуда қадимги ўсимликлардан бири бўлиб, бугун унинг 4000 ёшга кирган экотиплари Тунис ва Сурия мамлакатларида сақланиб қолганлиги ҳақида маълумотлар мавжуд. Бу ўсимлик меваси таркибида қимматбаҳо мой сақлаши билан доимо инсонлар эътиборида бўлиб келган.

А.Жигаревич [123; 49 б.] маълумотларига кўра, Қрим ярим оролида XIX-XX асрларда катта ҳажмдаги зайтун майдонлари бўлган ва зайтун мойини ишлаб чиқариш яхши йўлга қўйилган бўлади, аммо иккинчи Жаҳон уруши йилларида қаттиқ совуқларда барча дархтлар кесиб ўтин учун ёқиб юборилган худди шу пайтда зайтун дарахтлари ҳам кесилиб кетган. Қримда Никитский номли ботаника боғида 700 ёшга кирган 10 метр баландликдаги зайтун дарахти -14-17 °С паст ҳароратга бардош бериб ўсиб ривожланиб ва ҳар йили мева берганлиги адабидеёлардан маълум.

Абхазия худудида 1880 йилда янги ташкил қилинган Ново-Афон монастири худудида каттагина лимон, апельсин ва зайтун боғлари экилган. Олинган маълумотларга кўра, 1990 йилларга келиб лимон ва апельсин дарахтлари қолмаган аммо зайтунлар ҳамон ҳосил бераётганини ўз кўзи билан кўрган Д.Ёрматова [3].

Марказий Осиёнинг жанубий хисобланган Туркменистон давлатида 1933 йилларда

дастлаб зайтунлар экилган ва бу дарахтларни кўпчилиги шу даврдан сақланиб қолган бўлиб, эндиликда саноат асосида зайтунлар қайта ишланмоқда.

Маълумотларга кўра, биринчи зайтун майдонлари академик Н.И.Вавилов [1] томонидан бошланган бўлиб, ХХІ асрда ўз натижасини бермоқда. Н.И.Вавилов ўсимликларни жойлаштириш географиясига зайтуннинг ўсиши учун зарур бўлган эффектив ҳарорат мавжудлигини аниқлаб Ўрта Ер денгизи мамлакатларидан зайтун навларини олиб келтириб экишга раҳбарлик қилганлар.

Профессор А.Селянинов [4,5] маълумотига кўра, дарахтларни биологик хусусиятларига кўра, субтропик ва тропикларга ажратади ва зайтун паст ҳаво ҳароратига $-10 -13^{\circ}\text{C}$ ҳам чидамли деган маълумотларни келтиради.

И.А.Жигаревич [2] зайтун агротехникаси бўйича энг кўп илмий кузатишлар олиб борган олимлардан ҳисобланиб, бу олим ўз маълумотларида зайтун $-17 -18^{\circ}\text{C}$ паст ҳароратга ҳам чидамли эканлигини кўрсатади. Ҳавонинг ҳарорати айрим навлар учун $-20 - 21^{\circ}\text{C}$ бўлишини, аммо айрим чидамли навлар учун, бундан ҳам паст ҳароратда яшаб қолишини ўз фикрларида исботлаб берган.

Зайтун дарахти биологик хусусиятларига кўра, иссиққа талабчан бўлиб, қулай об-ҳаво шароитида барглари тўқмасдан ям-яшил ҳолда қишлайди. Мевали субтропик дарахтларнинг ўсиши ва ривожланишида ташқи муҳит ва агротехника омилларининг таъсирини В.В.Смирнов, А.А.Молчанов [4] каби олимлар йиллар давомида ўз изланишларида тўлиқ ўрганишган ва ўз хулосаларини беришган.

Баҳор пайтида хужайра ширалари юришаётган ёки ўсимлик тиним давридан чиққан даврда, эрталабки ёки кечки қисқа муддатли $-3-5^{\circ}\text{C}$ совуқлар ҳам ўсимликка зарар беради, бу ҳолатда бир йиллик ёш новдаларни учи ва энди ўсабошлаган ёш барглари нобуд бўлиши мумкин. Баъзан апрел ва май ойи бошларида кутилмаган совуқлардан зайтуннинг гуллари ҳам нобуд бўлиши кузатилгани ҳақида ёзади И.А.Жигаревич [2], Стребкова А.Д [8].

Қрим республикасида ва Сочида ҳудудларда зайтун мевалари ҳам ана шундай паст ҳароратдан зарарлангани ҳақида маълумотларни В.А.Шолохова [9] келтиради. Аммо зайтунлар бизнинг ҳудудимизда кўп йиллик шароитларга кўра, сентябр ойида бундай паст ҳароратлар кузатилмайди. Олиб борилган тажрибаларда бундай ҳолдаги паст ҳарорат мутлоқ учрамади, деб ёзади Д.Ёрматова [3].

П.Союновнинг хабарига кўра [7], 2011 йилларда Туркменистоннинг Қизил Атрек участкасида зайтун бўйича олиб борган тажрибаларда бир неча зайтун навларининг совуқ ҳароратга чидамлилиги ўрганилган. Узоқ йиллар давомида қиш фаслида ҳавонинг ҳарорати $-5-7^{\circ}\text{C}$ бўлганлиги кузатилган. Ушбу ҳудудда совуққа чидамсиз бўлган иссиқсевар навлар ҳам ўстирилади, аммо бу навлар Қизил Атрек туманининг тупроқ-иқлим шароитига мослашган бўлади.

Биолог ва флорист олимларни фикрига кўра, ҳар бир экин ўз биологик хусусиятларига эга бўлиб, маълум даражадаги ҳароратга бардош беради. Онтогенез қонунларга кўра, ҳар бир ўсимликларнинг ривожланиш даврида совуққа ёки юқори ҳароратга чидамлилиги узоқ вақтларга ўзгармас бўлиб ҳисобланади. Интродукция жараёни ўсимликларда йиллар давомида борадиган узоқ муддатни талаб қилади, зайтуннинг ҳам Ўзбекистон тупроқ иқлими шароитига мослашиши учун узоқ вақт талаб қилиниб яна бу ҳолат генотип ва фенотип омиллар билан ўзаро боғлиқдир.

Олиб борган кузатишларимиз натижасида информатив усулда дарахтларда бопадиган ҳаётӣ жараёнларнинг акклимация ва деакклимация ёки хужайраларда

борадиган метаболизмнинг совуқ ҳавога чидамлилиги аниқланди. Зайтун навлари кўп йиллик онтогенез эволюцияси туфайли, узоқ йиллар давомида ноқулай иқлим шароитларига қиш, куз ва баҳор фаслларида дуч келмоқда. Зайтун дарахтлари ўзининг кўп йиллик эволюцияси даврида бизнинг субтропик ҳудудларимизда, аниқ тупроқ иқлим шароитига мослашиб бормоқда. Ўсиб ривожланишидан, мева ҳосил қилишгача ҳамда тиним даврида бўладиган турли қулай ва ноқулай шароитларга мослашади. Зайтун навларининг совуққа чидамлилигини ўрганиш борасидаги тадқиқотлар натижасига кўра, 2022 йилнинг январ ойидаги қаттиқ совуқлардан ўсимликнинг барглари $-12-15^{\circ}\text{C}$ ҳароратда, новдалари эса $-17-20^{\circ}\text{C}$ ҳароратда нобуд бўлди. Ҳаво ҳарорати -20°C дан ошганда, қисқа муддатли совуқларда ҳам зайтун навларини барча ер устки новдаларини совуқ тўлиқ зарарлади ва дарахтларни ер устки қисми бутунлай нобуд бўлди.

Д.Ёрматова [3] маълумотларига кўра, экилган навлар совуққа чидамли бўлса, ўсимликда новдалар, куртаклар ва поянинг нобуд бўлиши кузатилмайди, шунинг учун зайтун плантациялари ташкил қилинганда навга эътибор бериш керак деб ёзади. Кутилмаган $-12-17^{\circ}\text{C}$ совуқлар қисқа муддатли бўлса, дарахт унчалик кўп зарарланмайди ва дарахтнинг ер остки қисми доимо сақланиб қолади. Субтропик экинларга хос равишда зайтун дарахтлари совуқ ургандан сўнг анор, анжир, хурмо дарахтларига ўхшаб кейинги йил баҳорида ўсиб чиқади. Бунинг учун эрта баҳорда зайтун майдонларига бостирилиб суғорилиши керак, ана шу майдонларда зайтунлар қапрел ойларда қайтадан униб чиқади ва бир неча новда ривожланади.

Шундан тажрибали фермер ёки мутахасис июн ойларига бориб ҳосил бўлган 4-8 новдadan бақувват ривожланганини кўз билан чамалаб иккита новдасини қолдириш лозим. Эрта баҳордан бошлаб янги зайтунзорларда агротехник тадбирлар олиб борилади, суғориш, қатор ораларини юмшатиш, ўғитлаш, ва бўш ётган майдонларга албатта иккич тур маданий экинлардан бирини экиш ва бу ҳолат қатор ораларни ишлашга олиб келади ва натижада ёш зайтунлар яхши ривожланади.

Биз ўз маълумотларимизда зайтун барглари ўсиши ва ривожланишини ўргандик ва барглари сони шуни кўрсатадики, 2022 йилда совуқ урган зайтун новдаларининг бўйининг баландлиги совуқ ургандан сўнг, қайта ўсган ҳолатида 2023 йилда 88-112 см бўлган бўлса, 2024 йилга келиб ушбу новдаларни бўйини баландлиги 187 -200 см ташкил

қилди ва бирламчи шохлари сони 4 тага ва иккиламчи ён шохлари сони 2-3 тага етганлиги маълум бўлди. Биз ўз тажрибамизда зайтуннинг бир йиллик ва икки йиллик новдаларни ҳолати ўрганилди ва кузатишлар Арбакена номли Туркия навида олиб борилган.

Хулоса

1. Зайтун навларини асосий поясида ва бирламчи новдаларида эмас, балки иккиламчи новдаларда ҳосил бўлган барглар кеч ҳосил бўлганлиги туфайли хужайраси таркибидаги қанд моддаси тўлиқ етарли бўлмагани туфайли 2022 йилдан 2023 йилга ўтар қишдаги қаттиқ совуқлар зайтун ўсимлигининг нобуд бўлишига олиб келди.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Вавилов Н.И. Пять континетов. Ленинград .Лениздат. 1956
2. И.А.Жигаревич Культура маслины, М., 1955;
3. Ёрматова Д.Ё. Ўзбекистон зайтуни. Тошкент .фан ва технологиялар. 2018. 258.б.
4. Молчанов А.А., Смирнов В.В. Методика изучения прироста древесных растений ; Место издания. М. ; Издательство. Наука ; Год издания. 1967.
5. Селянинов А.Г. Г.Т. Агроклиматическая карта мира / Г.Т. Селянинов. – Ленинград: Гидрометеиздат, 1966. – 12 с. Page 174. 174. 140.
1. 6.Селянинов Г.Т. Перспективы субтропического хозяйства в СССР в связи с природными условиями / Г.Т. Селянинов. – Л.: Гидрометеиздат,. 1961. – 195 с. 1933.
6. Союнов П. Морозоустойчивые сорта и формы маслины в условиях Юго-Западного Туркменистана // Молодой учёный. — 2011. № 9.—С.272–275.2011.
7. Стребкова А.Д. Субтропические плодовые культуры в Азербайджане / М-во сел. хоз-ва АзССР. Гл. упр. сельхознауки и пропаганды. — Баку : Б. и., 1973. — 8 с. ил.; 21.
8. Шолохова В.А. Изучение микроспорогенеза — исходной родительской формы маслины в различных температурных условиях. Сб. работ УОГИС, — Киев,1975.